

**YADRO ITQITUVCHILARNI TEZKOR - KUCH SIFATLARINI
RIVOJLANTIRISH**

I.D. G‘aniboyev

Ilmiy rahbar

G‘.Xo‘jamkeldiyev

Ilmiy maslahatchi

O.Tojimatov F.Toirov

2 bosqich magistrantlari

E-mail: gafur.xujamkeldiyev@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7556651>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yadro itqituvchilarni tezkor - kuch sifatlarini rivojlantirish tamoyillari borasida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Besh tashabbus olimpiadasi, yadro itqituvchilar, tezkor - kuch sifatlari, jismoniy tayyorgarligining dinamikasi.

**РАЗВИТИЕ БЫСТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЯДЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ**

Аннотация. В данной статье представлена информация о принципах развития быстросиловых качеств ядерных тренеров.

Ключевые слова: Олимпиада пяти инициатив, основная подготовка, быстросиловые качества, динамика физической подготовленности.

**DEVELOPMENT OF FAST - POWER QUALITIES OF NUCLEAR
RESEARCHERS**

Abstract. In this article, information is given on the principles of development of quick-strength qualities of nuclear trainers.

Key words: Olympiad of five initiatives, core training, quick-strength qualities, dynamics of physical fitness.

Dolzarbli. Mamlakatimizda mustaqillik yillarida aholining, ayniqsa, yosh avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug‘ullanishi uchun zamon talablariga mos shart-sharoitlar yaratildi, sport musobaqalari orqali yoshlarda o‘z irodasi, kuchi va imkoniyatlariga bo‘lgan ishonchni mustahkamlash, mardlik va vatanparvarlik, ona Vatanga sadoqat tuyg‘ularini kamol toptirish, ular orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish va maqsadli tayyorlash ishlarini tizimli tashkil etish borasida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirildi. Yurtimizda yoshlar o‘rtasida tobora ommalashib borayotgan, navqiron o‘g‘il - qizlarimiz uchun chinakam chiniqish va mahorat maktabiga, katta hayot yo‘liga parvoz maydonchasiga aylanib ulgurgan “Besh tashabbus olimpiadasi musobaqalarini o‘zida mujassamlagan 5 bosqichdan iborat yaxlit tizim yaratildi.

Mazkur tizim orqali bugungi kunda nufuzli xalqaro maydonlarda Vatanimiz bayrog‘ini baland ko‘tarib kelayotgan mashhur sportchilar yetishib chiqmoqda. Eng muhimi, ushbu musobaqalar yoshlarimizni ommaviy tarzda sportga, sog‘lom turmush tarziga oshno qilish vositasiga aylandi.

Yurtimizda joriy etilgan “Besh tashabbus olimpiadasi”da jami 9 ta sport turidan iborat bo‘lib, yengil atletika sport turi ham o‘rin egallagan. Yengil atletikaning yadro itqitish turi Respublikamizda ommalashgan tur hisoblanib, Osiyo davlatlari orasida yetakchilar qatorida o‘rin egallab kelishmoqda. Ammo, jaxon miqyosidagi natijalar biroz ortda qolayotganligi, bu bo‘yicha murabbiylar va soxa mutaxassislari oldida turgan dolzarb masalalardan biri sanaladi.

Ishning maqsadi. Yadro itqituvchilarni tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishda noan’anaviy usullarda rivojlantirishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari:

Tadqiqot oldiga qo‘yilgan maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilab olindi.

1. O'quvchilarining jismoniy rivojlanganlik darajasini aniqlab olish;
2. O'quvchilarining ma'lum bir testlar orqali masofalarga yugurishda sport natijasini aniqlash.
3. Mashg'ulotlarda qo'llaniladigan samarador mashq va uslublarni saralash.
4. O'quvchilarining tezlik sifatini tarbiyalashda samarali vositalarni ta'sirini aniqlash.

Tadqiqotni tashkil qilish va o'tkazish. Tadqiqotlar tabiiy sharoitlarda Toshkent shahridagi 218 sonli umumiy o'rta talim maktabi yuqori sinf o'quvchilarining yengil atletika to'garagida 1yil davomida o'tkazildi.

Tadqiqot boshida jami 24 nafar o'quvchilardan nazorat teslarini olib, ularni tahlil qilib ikki guruhga nazorat va tajriba guruhlariga bo'lib chiqdik. Nazorat guruhida 12 o'quvchi va tajriba guruhida 12 o'quvchi ishtirok etishdi.

Guruhlarga bo'lish davomida ularning antropometrik va jismoniy holatlariga qarab bir xil qilib umumiy ko'rsatkichlari teng ravishda ishini olib bordik.

Nazorat guruhiga dastur bo'yicha mashg'ulot jarayonlarini olib boradigan bo'lsak tajriba guruhida ilmiy usulubiy adabiyotlarga tayanib o'zimiz ishlab chiqqan dastur asosida mashg'ulotlarni olib bordik.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra tezlik-kuch, kuch yo'nalishidagi testlarning hamda tanlangan tur bo'yicha sport ko'rsatkichlari keltirilgan (o'rtacha) tahlili quyidagi xulosaga keltiradi.

Tezkorlikni o'rganish asosida yadro itqituvchilar jismoniy tayyorgarligining dinamikasini tadqiq etsak: yugurib kelib 30 m yugurish natijalariga ko'ra bu ko'rsatkich ancha o'sganligini isbotladi. Masalan, o'smirlarda o'rtacha 4,7 sek.dan 4,5 sek.gacha yaxshilandi (pasaydi). Mazkur fakt boshqa tadqiqotchilar tomonidan ham qayd etilgan (V.P.Filin). Faqat shug'ullantiruvchi omillar emas, balki sportchilarning yoshi (12-16 yosh) bilan ham izohlanadiki, bu davrda tezkorlik sifati o'z rivojining cho'qqisiga yetadi.

Bizga ma'lumki, chidamlilik sifati yadro itqituvchilarning sport natijasi bilan o'zaro aloqador emas, biroq BO'SM dasturi talab etadigan har tomonlama tayyorgarlik uchun bu sifat zaruriy sanaladi. Olgan ma'lumotlarga ko'ra, sinaluvchilar – qizlar ham, yigitlar ham – 12 daq. (K.Kuper – chidamlilikni aniqlovchi test) davomida a'loga baholanadigan masofani yugurib o'tdilar. Yigitlarning ko'rsatkichlari 3400 m dan 4000 m gacha, qizlarda esa 2900 m dan 3200 m gacha.

Biz guruhda shug'ullanuvchilarni antropometrik, ya'ni bo'y, vazn o'lchovlarini va jismoniy tayyorgarlik holatini o'rganish uchun nazorat-sinov mashqlaridan o'tkazdik va olingan natijalarni 1-chi jadvalda ko'rishingiz mumkin. Ikki yil o'quv-trenirovka jarayonida qanchalik o'zgarganligini bilish uchun 2021 y. natijalarini 2022 y. ko'rsatkichlari bilan tahlil qildik.

Bo'y-vazn ko'rsatkichlariga qarab ishonch hosil qilish mumkinki, tajriba guruhiga mansub tarbiyalanuvchilarini yaxshi saralab olgan. Bunga ahamiyat berilishi bejiz emas, biz bilamizki, snaryadning gorizontga nisbatan uchib chiqish nuqtasi ham sport natijasiga katta ta'sir ko'rsatadi, demak, balandroq bo'yli sportchilar ustunroq hisoblanadilar.

Negaki, itqitish texnikasi to'g'ri ijro etilsa, snaryadning qo'ldan uchib chiqish nuqtasi balandroq bo'ladi, demak, uchish trayektoriyasi ham uzoqroq bo'ladi. Bizning tekshiriluvchilarimizdan yigitlarning bo'yi o'rtacha hisobda 180 sm dan 2020 y. 188 sm gacha, qizlarda esa 170-171 sm atrofida, bu kishini xursand qiladi, chunki bunday bo'yga egalar kelajagi bor hisoblanadi, chunki yadroni chiqish nuqtasi yuqori bo'ladi, vaznlari esa – yigitlarda 73-90 kg oralig'ida, qizlarda 72-90 kg oralig'ida.

Tezlik-kuch sifatlarining rivojlanish darajasi ko'rsatkichlariga qaraganda, ta'kidlash joizki, yadro itqituvchilarda sakrash mashqlarida natijalar ancha o'sgan. Masalan, joyidan turib uzunlikka sakrash bo'yicha tekshiriluvchilarning natijalaridagi o'sish 9 dan 12 sm gacha bo'lgan. Yadroni (5 kg) ikki qo'llab pastdan oldinga va bosh ustidan orqaga tashlashda ham shunga o'xshash siljishlar yuz bergan. Ular muvofiq ravishda o'smirlarda yadroni oldinga tashlashda 13

m 96 sm dan 14 m 26 sm ga o'sgan, bosh ustidan orqaga tashlashda 15 m 91 sm dan 16 m 15 sm ga va qizlarda oldinga 9 m 96 sm dan 10 m 03 sm ga, orqaga esa 13 m 00 sm dan 13 m 20 sm ga ortgan.

Xulosa qilib, o'tkazilgan tadqiqotlar yadro itqituvchilarning, bizning nazarimizda, nazariy ahamiyatga ega bo'lgan yetakchi jismoniy sifatlari dinamikasini aniqlashgagina imkon berib qolmay, mashg'ulotning vosita va usullarini takomillashtirish yo'llarini belgilab olish uchun sharoit yaratdi, chunki tekshiriluvchilarning musobaqa natijalarida ham ijobiy siljishlar yuz berdi. Demak, tajriba guruhining mashg'ulot darslarida qo'llanadigan usul hamda vositalar to'g'ri, bu esa amaliyotda jiddiy ahamiyatga ega.

Izlanishda ishtirok etgan yadro itqituvchilar o'z yoshida yetuk ilg'or yadro itqituvchilar deb hisoblanadi. Ularning erishgan yutuqlarini respublika miqyosida o'tkazilgan musobaqa natijalari va ularga taqdim etilgan diplomlar orqali bilib olish mumkin (ilova qilinadi).

Yuqorida aytilganlarni tasdiqlash uchun respublika miqyosidagi musobaqalarning g'olib va sovrindorlariga berilgan tegishli darajadagi diplomlarni qo'lga kiritganligi tasdiqlaydi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining 2015-yil 4-sentabrdagi "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida" gi Qonuni.
2. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: наука побеждать. АСТ: Астрель, - М.: 2008. - 863 с.
3. Rafiyev X.T., Olimov M.S., Xo'jamkeldiyev G'.S. va boshqalar. Yakkakurash, kordinatsion va siklik sport turlari (Yengil atletika). Darslik. T.: Ilmiy texnika axboroti press nashryoti, 2018 y.-376 b.
4. Rafiyev H.T., Yengil atletika va uni o'qitish metodikasi. Darslik – T.: 2012y.
5. Qudratov R.Q., G'aniboyev I.D., Soliyev I.R., Baratov A.M. Yengil atletikachilarning maxsus mashqlari. O'quv qo'l-ma. T., O'zDJTI, 2011.-64 b.
6. G'aniboyev I.D., Xo'jamkeldiyev G'.S. Yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari "Yengil atletika" / O'quv qo'llanma. Ch: O'zDJTSU nashryoti, 2019. -178 b.